

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846946>

УДК 378.16

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Ю.А. Баранова,

студент 4 курса, напр. «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Математика и Информатика)»

С.Ф. Громова,

к.п.н., доц.,

СурГПУ,

г. Сургут

Аннотация: В статье раскрывается понятие интерактивных средств обучения как инструмента для поддержания внимания младших школьников. Описываются особенности внимания и мышления детей младшего школьного возраста. Рассмотрены основные виды наглядности. Дается характеристика интерактивных средств обучения. Более подробно рассмотрены мультимедийные презентации.

Ключевые слова: информатика, свойства и виды внимания, поддержание внимания, наглядные методы обучения, наглядность, интерактивность, интерактивные средства обучения, интерактивное обучение

USE OF INTERACTIVE LEARNING TOOLS TO MAINTAIN YOUR ATTENTION IN INFORMATICS IN PRIMARY SCHOOL

Yu.A. Baranova,

4th year student, ex. "Pedagogical education with two training profiles (Mathematics and Informatics)"

S.F. Gromova,

Ph.D., Associate Professor,

SurGPU,

Surgut

Annotation: The article reveals the concept of interactive teaching aids as a tool for maintaining the attention of primary schoolchildren. The features of attention and thinking of primary school children are described. The main types of

visualization are considered. The characteristics of interactive teaching aids are given. Multimedia presentations are discussed in more detail.

Keywords: informatics, properties and types of attention, maintaining attention, visual teaching methods, visibility, interactivity, interactive teaching aids, interactive teaching

На сегодняшний день проблема, связанная с развитием и поддержанием внимания у школьников, вызывают беспокойство и у родителей, и у педагогов. Увеличивается количество детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания, сочетающимся с гиперактивностью.

Внимание – важный психический процесс, который является условием успешного осуществления любой деятельности детей как внешней, так и внутренней, а его продукт – качественное выполнение учебного задания.

Внимание связано с интересами, склонностями, призванием человека, от его особенностей зависят и такие качества личности, как наблюдательность, способность отмечать в предметах и явлениях малозаметные, но существенные признаки. Внимание состоит в том, что известное представление или ощущение занимает господствующее место в сознании, вытесняя другие.

На протяжении многих лет изучением внимания занимались такие педагоги как: Л.С. Выборгский, Н.Ф. Добрынин, П.Я. Гальперин, И. Герbart, Дж. Миль, С.Л. Рубенштейн [1-8].

Отечественный психолог Н.Ф. Добрынин в своих трудах подчеркивает – внимание есть особый вид психической деятельности, который выражается в выборе и поддержании различных процессов этой деятельности.

Особый интерес свойствам внимания уделял советский психолог С.Л. Рубинштейн. Он выделяет следующие свойства внимания (рис. 1).

Рисунок 1 – Свойства внимания

Рассмотрим основные виды внимания по теории П.Я. Гальперина (рис. 2).

Рисунок 2 – Виды внимания

Учебная деятельность, как и любая другая, имеет свой предмет – человек. В нашем случае – младший школьник. Обучаясь способам счета, письма и чтения «ребенок изменяет себя» – он овладевает способами умственных и служебных действий, необходимых для него самого. Рефлексируя, он осуществляет оценку себя нынешнего и себя прежнего [1].

Специфика учебной деятельности ведет учеников к формированию произвольности, как характеристики всех ее психических процессов. Произвольность у ребенка формируется в результате того, чего именно требует его позиция ученика: слушание объяснения нового правила, решение уравнений, задач и т.п. Постепенно он научается делать то, что нужно, а не то, чего ему хочется.

Учебная деятельность не может существовать без произвольного внимания, поэтому с первых же дней учебной деятельности учитель должен планомерно формировать произвольное внимание у детей, начиная с младших классов.

Произвольное внимание у детей младшего школьного возраста развивается в направлении от выполнения целей, которые ставит перед собой учитель, к задачам, поставленным самим учеником [12]. Осознание собственной ответственности младших школьников за усвоение знаний – одно из самых главных средств развития произвольного внимания. Это средство стимулирует ученика внимательно выполнять даже самое неинтересное задание.

Средствами развития внимания школьников в учебной деятельности, по мнению М.Н. Шардакова являются [12]:

- первые минуты урока;
- взаимосвязь нового материала с уже усвоенным;
- разнообразие упражнений на закрепление изученного материала;
- заинтересованность всех учащихся в деятельности.

Мышление у младших школьников наглядно-образное. Ребенок мыслит конкретными категориями, опираясь при этом на наглядные свойства и качества конкретных предметов и явлений. В учебный процесс необходимо активно включать в обучение моделей разного типа (предметные модели, схемы, таблицы, графики и т.п.)

В законе «Об образовании РФ» подчеркивается необходимость «реализации образовательных программ, с применением электронного обучения, средств наглядности и дистанционных образовательных технологий» [9]. Начиная с начальной школы, воспитательные возможности учебного заведения должны быть ориентированы на формирование учебной деятельности младших школьников посредством наглядных средств обучения.

По требованиям ФГОС НОО, неотъемлемым компонентом любого урока в начальной школе является использование средств наглядности. В разделе «Требования к результатам освоения основной образовательной программы» ФГОС НОО говорится о развитии и формировании у учащихся умений работать с учебным текстом, развитии изобразительных умений и навыков, а также умений извлекать информацию, представленную в схемах, таблицах, диаграммах и графиках [16]. Данные нормативно-правовые документы обуславливают необходимость применения наглядных средств обучения в формировании учебной деятельности младших школьников.

Идея наглядного обучения начала распространяться в XVII в, ее представляли известные просветители М. Монтеню и Ф. Бэкон, более конкретно ею занимались Ратке и Ян Амос Коменский. Наглядность в понимании Коменского становится решающим фактором, усвоения учебного материала. Причем вредным является как недостаточное, так и избыточное применение наглядности: ее недостаток приводит к формальности знания, а избыток может затормозить развитие логического мышления, пространственного представления и воображения.

К.Д.Ушинский усиленно подчеркивал важность воспитания наблюдательности, видел в наглядности средство развития мышления и речи. Он придавал большое значение наглядному обучению и считал, что учитель должен как можно чаще использовать наглядность на уроках, поскольку применение наглядности [12]:

- стимулирует элементарные умственные процессы;
- развивает устную речь;
- способствует лучшему закреплению изучаемого материала в памяти учащихся;
- дает учителю возможность глубже изучить своих учеников.

Л.М. Фридман, изучая роль наглядности в обучении, сформулировала следующую формулу: «Наглядность – это понимание и активность».

Роль наглядности в процессе обучения младших школьников активно исследовали современные ученые А.С. Гиль, Е.Н. Шибун, М.И. Беляев, В.В. Гриншкун, Г.А. Краснова, Л.И. Занков, И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф, Б.И. Пинский, Г.М. Дульнев, В.Г. Петрова, М.М. Нудельман, М.П. Феофанов.

Рассмотрим две различные классификации наглядности.

Т. А. Ильина делит наглядность на [9]:

- естественную наглядность, которая предполагает знакомство обучающихся с реальными объектами;
- объемную наглядность, цель которой дать объемное отображение мира (фото, рисунки, картины и т.д.);

- звуковую наглядность, которая использует звуковые средства для создания звуковых образов;
- символическую и графическую наглядность, отображающую реальную действительность в условно-обобщенном символическом виде;
- внутреннюю (опосредованную) наглядность, получение информации через сравнение с тем, что уже известно.

Классификацию И. М. Осмоловской, рассмотрим в виде схемы (рис. 3).

Рисунок 3 – Наглядные методы обучения

Все наглядные методы можно условно разделить на две большие подгруппы:

Иллюстрация. Подразумевается использование плакатов, таблиц, иллюстраций, разнообразных изображений на доске и т.д.

Демонстрация. Подразумевается проведение опытов, демонстрация методов работы с различными приборами, просмотр учебных фильмов и пр.

Для усиления эмоционально-психологических впечатлений от уроков и улучшения запоминания учебного материала в содержание урока важно включать каркасы в виде чего-то материализованного, которое «к завершению интериоризации перехватило бы инициативу у первичного чувственного слежка и «на его плечах въезжало» в сознание и память учащегося» [12-15].

Проблемой использования интерактивных средств в процессе обучения школьников, в том числе на ступени начального общего образования занимались такие педагоги и ученые как Г.Г. Брусицина, Н.Я.